

**СТАТУС КАЗАХСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКА В КАЗАХСТАНЕ
(СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)**

Кудиярбекова М.К.

*кандидат педагогических наук, доцент кафедры языковых дисциплин КазНМУ им. С.Асфендиярова
Алматы, Казахстан*

Савчиц Н.Е.

*кандидат филологических наук, доцент кафедры языковых дисциплин КазНМУ им. С.Асфендиярова
Алматы, Казахстан*

Аждарбекова А.Б.

*учитель казахского языка и литературы школы-гимназии №8
Алматы, Казахстан*

**THE STATUS OF THE KAZAKH AND RUSSIAN LANGUAGES IN KAZAKHSTAN
(SOCIOLINGUISTIC ASPECT)**

Kudiyarbekova M.,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Language Disciplines of
KazNMU named after S. Asfendiyarov
Almaty, Kazakhstan*

Savchits N.,

*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Language Disciplines of
KazNMU named after S. Asfendiyarov
Almaty, Kazakhstan*

Azhdarbekova A.

*teacher of Kazakh language and literature at Gymnasium No. 8
Almaty, Kazakhstan*

Аннотация

Цель статьи – показать, как идет процесс функционирования языков – казахского и русского в Республике Казахстан. Это сложное и многогранное явление, которое невозможно быстро изменить с помощью нормативных актов. Русский язык в Казахстане до сих пор занимает достаточно крепкие позиции, он является официальным по Конституции и для представителей многих национальностей, проживающих в республике, языком межнационального общения. Он, по-прежнему, продолжает нести гуманитарную функцию, поэтому растет число школ с русским языком обучения. При этом идет целенаправленный процесс его замещения на государственный язык – казахский. Данный процесс тянется долго и сдерживается только масштабами потребности в нем.

Abstract

The purpose of the article is to show how the process of functioning of the languages – Kazakh and Russian in the Republic of Kazakhstan. This is a complex and multifaceted phenomenon that cannot be changed quickly with the help of regulations. The Russian language in Kazakhstan still holds a fairly strong position, it is the official language of interethnic communication according to the Constitution and for representatives of many nationalities living in the republic. It continues to carry a humanitarian function, so the number of schools with the Russian language of instruction is growing. At the same time, there is a purposeful process of its replacement into the state language – Kazakh. This process takes a long time and is constrained only by the scale of the need for it.

Ключевые слова: казахский, русский, язык, общество, полиязычие.

Keywords: Kazakh, Russian, language, society, multilingualism.

Внедрение языковой политики в Республике Казахстан уникально среди стран содружества. По своему формату оно представляет собой плавное соединение трех языков. Два из них – казахский и русский - это языки основных этнических групп, которые проживают на территории государства. Третий – английский – язык международного общения.

В парадигме современной науки существует вопрос о разграничении понятий полилингвизм с другими определениями, связанными с полиязычием. Например, в середине XX века данное языковое явление считалось лишь расширенной версией

билингвизма. Это привело к тому, что во многих дискуссиях эти два понятия стали взаимозаменяемыми. В более поздних исследованиях неоднократно поднимался вопрос об аналогичности этих понятий. Эти два языковых явления имеют много общего. Это неоднократно отмечалось в психолингвистических и социолингвистических работах. Например, в основе быстрого распространения обоих феноменов находятся глобальные изменения.

В лингвистических работах начала XXI века исследователи акцентируют внимание на существенных различиях, комплексной и разнообразной

структуре причин, определяющих освоение и использование человеком более чем двух языков. Черты полилингвальной личности – это не только обширный запас слов и выражений, но и умение применять их на практике, и большое разнообразие языковых ситуаций, в которых они могут принимать участие.

Современный лингвист Р.Франческини отмечает: «Концепция полилингвальности - это способность институтов, групп и индивидов общества осуществлять постоянные взаимодействия в одном времени и пространстве, используя более чем один язык. Полилингвальность — это результат фундаментальной человеческой деятельности, который дает возможность общаться на нескольких языках. При этом необходимо различать: социальное, институциональное, дискурсивное и индивидуальное полиязычие» [10].

Отправной точкой принятия полилингвальности не только как языкового явления, но и как официально признанной языковой политики стало создание в 2005 году Европейской обсерватории плюрилингвизма. К 2008 году была разработана Европейская хартия плюрилингвизма. Она определила дальнейшие векторы работы Обсерватории. Данный документ был опубликован на 19 европейских языках. Его основным направлением стали вопросы о качествах мульти лингвистической или плюри лингвистической личности [4].

В данной Хартии «плюрилингвизм» характеризует человека, который использует несколько языков в своей деятельности. Термин «мультилингвизм» применяется к сосуществованию нескольких языков в одной социальной группе [4].

Европейское сообщество признает плюрилингвизм одной из эффективных форм общения, так как является ключом к пониманию друг друга. Знание другого языка дает доступ к разным культурам и видениям мира. А значит и плюрилингвистическая компетенция является основой для интерпонимания [6, с. 227]. При этом отмечается, что плюрилингвизм – это своего рода ответ на вызовы глобализации, которая опирается на монолингвизм английского языка [4].

Несмотря на большое распространение английского языка, определенный лингвистический интерес вызывает изменение картины функционирования других мировых языков. К их числу относятся и русский язык.

Как один из важных инструментов консолидации населения мульти национального Советского Союза, русский язык стал одним из самых распространенных славянских языков в мире, впоследствии став одним из рабочих языков ООН.

В силу геополитического и экономического влияния России на соседние страны, русский язык сохраняет свой статус рабочего языка таких региональных организаций, как СНГ, ОДКБ и ШОС.

Большое значение имеет русский язык в области науки и образования. Несмотря на сокращение часов преподавания русского языка в государствах СНГ, все же наблюдается неуклонное увеличение количества студентов, обучающихся в России из стран СНГ. Согласно данным, опубликованным Министерством образования и науки Российской Федерации, доля таких студентов, обучающихся по программам высшего образования, возросла с 40 тысяч человек в 2005 до 185 тысяч в 2019 году. Из них 65 % составляют граждане Казахстана [5].

Данному явлению можно найти объяснение, если взглянуть на языковую ситуацию в Казахстане. Самыми многочисленными этническими группами в стране являются казахи и русские. Русские в Казахстане по данным переписи населения Казахстана 2021 года составляют 15,54 % населения страны (2 981 946 человек) [5].

Казахи составляют большинство во всех регионах страны, кроме Северо-Казахстанской области, где преобладающим этносом остаются русские. При этом в пяти регионах доля казахов превышает 80% - в столице (80,39%), Актюбинской области (83,77%), Мангистауской области (91,4%), Атырауской области (92,86%) и Кызылординской области (96,42%) [2].

Как отмечают социолингвисты, в Казахстане наиболее распространены казахский и русский языки. За исключением казахов, подавляющее большинство населения сегодня не в полной мере владеет казахским языком. По-прежнему русский язык продолжает оставаться универсальным языком коммуникации. Данное обстоятельство - наследие советского прошлого, когда более 60 % казахов владели русским языком, а многие жители считали его своим родным [8]. В Казахстане многие, независимо от национальности, говорят и пишут на русском языке. На казахском языке чаще всего говорят только казахи, да и то не все. Подобное положение вещей значительно осложняет распространение казахского языка в стране.

Несмотря на то, что важность русского языка подчёркивается государством, в некоторых сферах, например, в образовании, наблюдается следующая динамика. Число школьников, изучающих русский язык в Казахстане, составляет 1,1 миллиона человек. Согласно статистике, больше всего детей посещают русскоязычные учебные заведения в Алматы и Астане. Однако по-прежнему более востребовано образование на русском языке у представителей узбекской диаспоры, которая постоянно растет.

Сегодня в стране функционируют более 7,5 тысячи школ. Из них около 70% – школы с казахским языком обучения, 10% – с русским языком обучения, около 30% – со смешанным языком обучения [3].

Соотношение количества учащихся казахских и русских классов [3].

Учебный год	Общее кол-во обучающихся	Процент обучающихся на казахском языке	Процент обучающихся на русском языке
1985-1986	3062,5	30,7%	66,8%
1990-1991	3116	32,4%	63,1%
1995-1996	3036,6	44,7%	52,2%
2000-2001	3247	52,1%	44,4%
2005-2006	2824,6	56,8%	39,5%
2010-2011	2516,1	62,5%	33,5%
2013-2014	2567,3	64,7%	31,5%
2014-2015	2615,9	65,6%	30,6%
2015-2016	2785,3	Данных нет	Данных нет
2016-2017	2917,8	65,65%	31,24%
2017-2018	3039,1	65,65%	31,31%
2018-2019	3175,	65,69%	31,35%
2019-2020	3327,8	65,60%	31,49%
2020-2021	3481,3	65,35%	31,54%

Доля детей, обучающихся в русских классах, упав до своего исторического минимума в 2014 году (30,6%), затем стала увеличиваться, причем из года в год. Да, это ежегодное увеличение выразилось в десятых, а то и сотых долях процента, но в сумме на 2021 год оно составило однопроцентный пункт, достигнув 31,54%. В абсолютных цифрах количество таких школьников за названный период возросло с 0,8 почти до 1,1 миллиона, или более чем на треть, хотя до этого оно все время сокращалось. Ведь, судя по приведенным выше цифрам и фактам, спрос на русскоязычное обучение в последние годы не только не падает, но и даже растет. В том числе со стороны казахского населения [3].

Что касается казахского языка, то по данным переписи населения, 80,1% указали, что владеют казахским языком, 49,3% - что используют его в повседневной жизни. Только 19,9% отметили, что не владеют государственным языком [2]. Среди других этносов высокий уровень владения государственным языком среди узбеков (72%), уйгуров (71,7%), таджиков (63,6%), турков (61%), азербайджанцев (58,5%), татар (50,5%) и дунган (50,2%) [2].

Данное обстоятельство можно объяснить тем, что это, как правило, те этносы, язык которых находится ближе по семантике и другим лингвистическим параметрам к казахскому [8].

Кроме вышесказанного, следует отметить и тот факт, что повышение числа казахского населения с 2008 года во многом обусловлено активным проведением политики репатриации этнических казахов. За время существования независимого Казахстана на историческую родину вернулось более миллиона человек из России, Монголии, Китая, Киргизии, Узбекистана, Турции и других. В годы существования Советского Союза, представители казахского этноса не составляли большинство населения страны, и политика репатриации была призвана укрепить позиции титульной нации.

Однако в 1990-е годы из-за либерализации политики страну покинуло более 3 миллионов жителей, преимущественно русских и немцев. Это стало причиной экономического дефицита человеческих

ресурсов. Причина, по которой в страну привлекали казахов, проживающих за рубежом, заключалась в том, что люди, обладающие общими культурными особенностями, быстрее интегрируются в существующую среду. Как правило, обществу, объединенному на основе одного этноса, легче донести общую концепцию развития страны [11]. Таким образом, политика возвращения на историческую родину была призвана не только поддержать внутреннюю стабильность страны, но и упрочить национальную идентичность. Все же языковая интеграция этнических казахов прошла неоднозначно. Одной из причин стали диалектные различия казахского языка. К тому же, системы письменности мигрантов имела существенные расхождения от страны к стране. Например, в основе казахской графики из Китая – латиница или арабская графика. Из Турции - только латиница. Из стран СНГ - кириллица. Это стало определенным препятствием идентификации самосознания приезжих с Казахстаном. С. Хименес-Товар отмечает, что «некоторые из них, хоть и были приглашены ради казахизации родной страны, сами казахстанизироваться не торопятся. В этом нас убеждает их нежелание менять гражданство» [9].

Следовательно, на сегодняшний день казахскому языку всё ещё трудно заменить доминирующее положение русского языка.

Список литературы

1. Абраимов А. Политика репатриации Республики Казахстан: к вопросу о причинах возвращения казахов // Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право. - 2014. - №3-4. - С. 100.
2. Доля казахов в этническом составе Казахстана приближается к 70%. <https://vlast.kz/novosti/44845-dola-kazahov-v-etniceskom-sostave-kazahstana-priblizhaetsa-k-70.html> (дата обращения: 28.11.2022)
3. Доля учащихся казахских классов снижается, а русских – растет. <https://qmonitor.kz/society/1774> (Дата обращения 28.11.2022)

4. Европейская Конференция по плюрилингвизму 2005-2019. [Электронный ресурс]: European Observatory for Plurilinguisme. - Режим доступа: https://www.observatoireplurilinguisme.eu/images/Charte/Charteplurilinguisme_ruV2.13.pdf (дата обращения: 18.05.2021)
5. Население Казахстана. <https://ru.wikipedia.org>. (дата обращения: 28.11.2022).
6. Рекош К. Х. Языковая политика в Европе - Вавилоне XXI века // Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - №3(36). - С. 227.
7. Россия в цифрах 2019. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/rus19.pdf> (дата обращения: 19.05.2021).
8. Се Чжоу, Ван Фан. Языковая политика Республики Казахстан в контексте социокультурных процессов // Верхневолжский филологический вестник. - 2020. - № 3 (22). - С. 227.
9. Хименес-Товар С. "Казахстанизация" Казахстана: языковая политика, национализм и этнические меньшинства // Этнографическое обозрение. М., 2014. № 4, С. 27-34.
10. Franceschini R. Genesis and development of research in multilingualism: Perspectives for future research // The Exploration of Multilingualism: Development of Research on L3, Multilingualism and Multiple Language Acquisition [AILA Applied Linguistics Series 6]. - 2009. - Amsterdam: John Benjamins. -P. 37.
11. Status of Oralmsans in Kazakhstan. Overview / United Nations Development Program. - Almaty, 2006. - P. 24.